

MEDICINA UNIFICADA

Samuel Carmona Aguirre
UNIMED – Centro de Desarrollo e Innovación Médica
samuel@unimed-consulting.es

RESUMEN

Unificar la medicina es definir una materia de desarrollo de integración de las ciencias humanas sociales, ciencias del comportamiento y biomedicina. Este desafío emerge como proceso natural-evolutivo del ser humano en coherencia con los acontecimientos actuales, tanto a nivel intelectual, científico, clínico, económico, social y político. Tanto la comunidad científica internacional como las personas humanas llevan a cabo un proceso reflexivo de cómo desean vivir sanamente.

La necesidad de esta metateoría como marco teórico de una medicina es en respuesta a la crisis en el sistema de salud (medicina alopática - iatrogenia, deshumanización de la medicina, costes cada vez más elevados de los procesos de medicalización y terapeutización de la vida) lo que facilita el fenómeno de migración de las personas en busca de ayuda en las medicinas alternativas y complementarias al sistema de salud hegemónico. A esta crisis se suma a la crisis política-socioeconómica globalizada, lo que genera estrategias de mercado en salud determinadas por la industria farmacéutica, consorcios internacionales gestores, proveedores de servicio y seguros de salud y de vida creando una cultura de la enfermedad.

La unificación de la medicina tiene estos componentes de crisis político-sociocultural y propios de la medicina oficial, pero no son los elementos de base a esta emergencia científica, ya que sería minimizar el impacto que han tenido los grandes avances de la misma ciencia positivista, biomedicina, y del desarrollo de las ciencias del comportamiento o de las ciencias humanas y sociales, como la neurociencia-neurofísica, ciencias genómicas, sociología, mecánica cuántica, psicología, lingüística, antropología, historia y economía entre otras.

La Medicina Unificada se define desde una nueva comprensión en el desarrollo teórico científico de la investigación, en relación con los experimentos. La biomedicina por sí misma no podría dar respuesta al principio de incertidumbre en la medicina. La Medicina Unificada emerge desde la unicidad del ser, persona humana total, desde la Holomedicina.

Los siguientes campos interdisciplinarios definen la praxis de una medicina antropológica unificada: Biofísico-biopsicosocial espiritual-psicosociobiológico-bioquímico, microfísico neurona-neurofísica, memántica-lingüística, psicofisiológica, neurociencia cognitiva-neuroeconomía, informática, inteligencia artificial. Estos campos unificados como diversidad activa interactúan con los principios de lo que conocemos hasta ahora como medicinas complementarias, psicosomáticas y alternativas. Se crea un campo de acción

de naturaleza no mecánica, lineal, que lleva la unicidad desde la diversidad, lo que permite una variada información para constituir una sola medicina y permite diversas opciones a las personas de acuerdo a su cosmovisión de vida y de mundo.

PALABRAS CLAVE: Medicina Unificada – Holomedicina - sujeto epistémico - campos interdisciplinarios.

DESARROLLO:

La medicina unificada es solo posible desde un cambio de paradigma científico no positivista, que permita comprender, avanzar por sobre las diferentes concepciones de naturaleza que el ser humano concibe para dar sentido a su vida desde las ciencias. Solo si concebimos una ciencia unificada - Holomedicina - pueden unificarse medicinas con diferentes principios de naturaleza, para algunas la naturaleza del ser humano comprende sistemas de creencias y valores que asignan al cuerpo propiedades separadas de lo que definen como alma o entidad discreta que se rige por leyes diferentes a las de la naturaleza mecánica.

El sentido científico de esta unicidad de medicinas ha de crear un vínculo entre los sistemas de creencias, cosmos visión del ser humano, con aquellos principios de una naturaleza objetiva. Los avances que hoy existen en las ciencias nos permiten crear un cuerpo conceptual de entidades teóricas que le dan firmeza a las diferentes visiones funcionales sobre la naturaleza, estas hipótesis dan respuesta a la interacción de la medicina y el ser humano comprensivo desde el saber científico.

Esta hipótesis nos permite identificar tres grandes áreas-conceptuales de medicinas; la medicina clásica, la medicina moderna y las medicinas integrativas o visionarias. Las hipótesis que dan sentido a este proceso de unicidad son: formalista, mecanicista que son representativas de la ciencia clásica; contextual, organicista, evidencias de las ciencias modernas; procesos implícitos, causalidad circular, despliegue creativo y la hipótesis de la diversidad integrativa. Estas últimas 4 hipótesis representan la ciencias visionarias. Las primeras 4 hipótesis las presentó Pepper, quien las introdujo como hipótesis relativamente adecuadas. Las 4 últimas hipótesis son aportes de Schwartz y Russek, quienes hacen una propuesta de una medicina basada en estas 8 hipótesis.

La comprensión de estas hipótesis en la medicina unificada ha de sostenerse desde postulados básicos de un nuevo paradigma en medicina. Estos principios de inteligibilidad del paradigma emergente son principios de naturaleza distinta, unos de carácter universal y de naturaleza ontológica (Ser humano-persona y sistemas de creencias), como orden de sistema abiertos y de ontología sistémica – sistemas complejos. Los otros son de naturaleza epistemológica, del conocimiento personal desarrollado desde el lenguaje total y del principio de complementariedad. Todos estos principios fundamentales son marcos teóricos-conceptuales que superan por sí mismos el paradigma clásico cartesiano en medicina.

La epistemología y ontología de la medicina unificada las podemos encontrar en el campo de la complejidad de muchas disciplinas transversales a todas las medicinas, las cuales han de superar las fronteras estancos y abrirse a los nuevos desafíos que supone la unicidad médica tanto en su epistemología y ontología ante el sujeto de estudio, su comportamiento y su naturaleza.

El campo de actuación del nuevo científico, holomédico, se define a partir de esta nueva epistemología y ontología que se forma de nuevas formas y contenidos del conocimiento pertinente de esta nueva era de la medicina y su campo de actuación científica.

Los avances de las ciencias biomédicas, de las ciencias del comportamiento y de las ciencias humanas sociales y de la física del quantum son fundamento de unos saberes pertinentes y esenciales dentro de la unificación de la medicina en tanto a su complejidad y su incidencia en las conexiones relacionales, organicismo, médico-persona, multidimensional de la persona humana, individuo-sociedad-ambiente. La unificación de la medicina es un avance del saber y hacer medicina que debe pasar por la transdisciplinariedad, como ciencia de la diversidad integrativa, es decir, como una nueva forma de interactuar y producir conocimiento, y sobre todo, como una nueva relación con el sujeto y su entorno y la realidad que cree éste como medicina unificada compleja.

La emergencia de la Holomedicina como ciencia de la diversidad integrativa da un nuevo discurso científico a la medicina, con lo que se pretende superar el objeto de la medicina. La medicina unificada es una dialógica entre saber y hacer, un saber hacer (Laín Entralgo).

En este documento se presenta la medicina unificada como ciencia de acciones, de ahí la importancia que la meta teoría, Holomédica, aporte principios a la medicina unificada en su praxis, y que pueda diferenciarse de una disciplina puramente técnica como lo es hoy en día la medicina alopática.

La Holomedicina establece las relaciones entre economía, política, cultura, sociedad, ética, espiritualidad, psicología y biología - ciencia ritual y vida. La Holomedicina como discurso científico de la medicina unificada se nutre de la interrelación de naturaleza, cultura, sociedad y sujeto. Esta meta teoría médica va más allá de la medicina que hoy conocemos, en tanto saber científico -técnico y consideración de la práctica de la salud como una tarea que involucra a profesionales y personas, cada cual con su propia teoría-cosmos visión del mundo y la vida y sus propias creencias. El punto de unicidad es la disciplina a la que llamamos "metamedicina" o "medicina teórica" - Holomedicina.

De acuerdo a lo expuesto es que se propone un nuevo modelo en medicina, que denominaremos modelo holomédico, que se convierte en una práctica clínica estructural y funcional de la medicina unificada, dejando de ser el modelo biomédico, paradigma hegemónico, el modelo de las ciencias básicas que determinaba la práctica clínica de la medicina oficial alopática. En este sentido se superan las contradicciones de lo que denominamos medicinas no convencionales con la medicina oficial, ya que el modelo holomédico permite una interpretación unificada de todas las medicinas desde los puntos de vista epistemológicos y ontológicos.

En síntesis, concretamos, el contenido del modelo holomédico como base científica de la medicina unificada de acuerdo a los siguientes términos:

- Concepto no positivista e integral de la salud- Emergencia de la Sanalogía clínica.
- Necesidad de la participación activa de la persona en la gestión de la salud. Desarrollo de la autogestión primaria de la salud.
- Concepto Patología-Sanalogía como dialógica de la relación salud enfermedad.

- Aprendizaje, investigación acción participativa sistemática de las dimensiones de la persona humana como sujeto epistémico.
- Desarrollo del formulario de historicidad y holografía del individuo sujeto social epistémico.

Su aplicación implica:

1. Concepción de la persona como sujeto epistémico. No hay paciente.
2. Concepción de la clínica Holomédica y de la clínica Sanalógica.
3. Concepción de la relación holomédico-persona, científica, técnica y humana.
4. Metodología del trabajo clínico y de investigación acción participativa individual y multidisciplinaria. Emergencia del sujeto y sujeto social-epistémico.

CONCLUSIONES:

La unificación de la medicina requería de la complejidad de una ciencia de la diversidad integrativa, que nos diera otro lenguaje conceptual y que abarcara los postulados teóricos como el diseño de praxis clínica. Tenemos otro punto de vista desde la acción participativa del individuo sujeto biológico y del sujeto social, el cual interacciona y produce conocimiento pertinente y experiencia que definen la salud como una entidad de bien vital, dinámica y compleja, co-relacionada adecuadamente al funcionamiento del sujeto intext (interno y externo).

La Holomedicina nos permite avanzar y romper las fronteras estanco del pensamiento cartesiano en medicina, y comenzar a desarrollar otros paradigmas, otras realidades y otros puntos de vista del saber hacer medicina.

Esta meta teoría, compleja, nos permite inferir en el campo de la medicina una epistemología de las ciencias del comportamiento, ciencias humanas y sociales desde un nuevo enfoque de la naturaleza no lineal positivista de la persona, una naturaleza cuántica. Esta ciencia de la diversidad integrativa crea campos de acción de una clínica Holomédica que va más allá de la información puramente biológica y trasciende a la influencia de las variables espacio-tiempo en medicina.

El modelo holomédico abarca el aprendizaje investigación acción participativa del sujeto epistémico en tres mundos bien definidos: Mundo objetivo, constructo de realidad que define el sujeto como realidad externa; Mundo de las relaciones sociales, vínculo de entramado donde constituye el sujeto social y el Mundo subjetivo, conciencia del sujeto.

Concluimos que el conocimiento científico en medicina unificada, Holomedicina, es de naturaleza sistémica-compleja- de realidad para poder actuar sobre fenómenos definidos como proceso salud enfermedad de manera armónica, coherente y eficiente. Se ha de tener en cuenta el principio de incertidumbre en medicina, podemos conocer científicamente en un momento dado de la historicidad y de la holografía de la persona humana un fenómeno de anomalía en su vida, ésta es una posibilidad que se hizo concreta en la intención de la investigación de haberlo visto de esa manera y no de otras muchas, que también eran posible.

BIBLIOGRAFIA-REFERENCIAS:

- 1.- La medicina integral o Eubiatria. Dr Emili Mira i López, Diputación de Barcelona, 1994.

- 2.- El hombre y su enfermedad, fundamento de una medicina antropológica. Arthur Jores, Editorial Labor. S.A, Barcelona, 1964.
- 3.- La transformación de la medicina. Ruy Pérez Tamayo, Letras Libres, 1999.
- 4.- Futuro de la base científica de la medicina, www.sama.or.ar/Futuro.Html
- 5.- The Structure of Scientific Revolution. Thomas S. Kuhn, The University of Chicago Press, 1970.
- 6.- La esencia del caos, un campo de conocimiento que se ha convertido en parte importante del mundo que nos rodea. Eduard N. Lorenz, Madrid: Ed Debate, 1995.
- 7.- Hacia una epistemología de las ciencias humanas y sociales desde la física del quantum. Luis Francisco, Ochoa Rojas, Universidad Pedagógica Nacional-Colombia.
- 8.- De la medicina popular a la medicina basada en evidencia: estado de la investigación científica en el campo de la medicina tradicional. Rubén Cañedo Andalia, 2003.
- 9.- The need for a new medical model: a challenge for biomedicine. George L. Engel, Science, 196: 129-136, 1977.
10. La incertidumbre en el análisis del bienestar de las prestaciones médicas. Kenneth J. Arrow, Economía de la salud; 574: 47-60. 1981.
- 11.- El desafío de una medicina: Teorías de la salud y ocho hipótesis del mundo; Gary E. Schwartz y Linda G .Russek, Universidad de Arizona. 1997.

Ciencia de la Diversidad Integrativa

Holomedicina

*Autor: Samuel Carmona Aguirre
UNIMED – Centro de Desarrollo e Innovación Médica
samuel@unimed-consulting.es*

Resumen

En el presente trabajo propongo un análisis de comprensión-explicación de la emergencia de un concepto meta-teórico que une-articula la Biomedicina, ciencias naturales, con las ciencias sociales –ciencias del comportamiento humano. Implicación-relación mutua entre física-biología-antroposociología en medicina y salud.

Es una propuesta de cambio de paradigma. Avanzar en la forma de saber hacer ciencias, evolucionar desde el mecanicismo-reduccionista del método científico-cartesiano de la Biomedicina, a un paradigma de la complejidad, la Holomedicina.

Planteo la Holomedicina como ciencia de la diversidad integrativa en tanto que rompe radicalmente con las denominaciones de ciencias sociales-del comportamiento humano y ciencias naturales-físicas como entidades separadas en el campo de la medicina y la salud.

Esta meta-teoría explica y da a conocer desde la complejidad, diversidad integrativa, una realidad física-biológica antropológica del ser humano-multidimensional, superando el problema de una naturaleza reduccionista-biologicista, del objeto de estudio de la Biomedicina, con saberes y conocimientos aislados, desunidos, fraccionados en especialidades, entidades disciplinarias incapaces de ver el Todo del ser humano multidimensional.

La ciencia de la diversidad integrativa emerge como ciencia de las ciencias y encuentra en el método holónico, Auto Investigación Acción Participativa (A-IAP) su objeto de ciencia, y en el científico holomédico el sujeto de la ciencia.

El método holónico A-IAP que propongo contiene propiedades-cualidades que le permiten interactuar como herramienta que une y articula los saberes diversos e integra conocimientos que están aislados en ciencias aisladas en el método científico-clásico.

La Holomedicina re-integra al sujeto a su lugar en la ciencia, nos desvela que el conocimiento científico tiene sujeto (individuo sujeto-biológico epistémico), el que conoce las categorías más objetivas del conocimiento.

Edgar Morín enuncia, propone, el concepto trinitario: Individuo- sociedad-especie el cual yo recojo como necesidad emergente de la medicina y la salud, que se recoge en la Holomedicina en el método holónico A-IAP, el cual comporta principios de explicación compleja en el marco de una teoría de ciencia de la diversidad integrativa de auto-organización.

Esta emergencia científica –de innovación compleja– necesita no tan sólo de un cambio de paradigma, sino un cambio de mentalidad, avanzar a la eco-antroposociología del conocimiento que genere una mentalidad científica, una nueva mentalidad.

Desde la Biomedicina pretendo desarrollar-innovar los conocimientos mecanicistas. No pretendo destruir la Biomedicina sino re-construirla como eco-medicina. Esta innovación de la ciencia en la ciencia de la diversidad integrativa-compleja resuelve el problema de la unidad-multiplex compleja del sujeto humano, multidimensional, Ser viviente unitivo holónico.

Sujeto /objeto de la Holomedicina

Holo-eco comporta elementos-interrelaciones-organizaciones-comunicación-información-computación-química-física-biología-antroposociología y todo lo que el ser es y no sabe aún por las limitantes, sesgos, de una ciencia mecánica-reduccionista que nos ha ense/enga-ñado. Éste saber que aún no puede acceder lo lanza a la incertidumbre de vivir investigando, descubriendo e innovando-experimentando la vida como ser viviente.

En este sentido es importante esta re-evolución de mentalidad del sujeto epistémico, cognoscente y empoderado, asumiendo una aptitud para pensar lo que sabe y comprender-explicar el conocimiento que conoce, donde éste conocerse a sí mismo le permite avanzar hacia el conocimiento del conocimiento.

Epistemología compleja Holomédica

El conocimiento de la autopoiesis que formuló Humberto Maturana lo planteo en mi trabajo por finalidad de comprensión y de explicación de la epistemología compleja Holomédica. Este concepto-saber me permite evidenciar nuevas dimensiones al entendimiento de la organización de las células, el sujeto biológico, la sociedad, las propiedades cognoscentes de los sistemas vivos de diferentes órdenes y los fundamentos de la eco-sociabilidad humana. La célula como sujeto viviente de primer orden es un Todo y parte constituyente del sujeto humano y éste del sujeto social.

Sujeto de primer orden –célula–, sujeto viviente de segundo orden –ser humano– y sujeto viviente de tercer orden –ser social–, gestan un tipo de organización, eco-organización Holónica, donde sus constituyentes-componentes están dinámicamente relacionados-vinculados en una red –entramado continuo de interacciones– de tal manera que producen conocimiento pertinente a su naturaleza de Ser viviente. La compleja dimensión eco-sujeto cognoscente, epistémico de diferentes órdenes, con y desde sus componentes, establece los límites dentro de los cuales se dan esas interacciones de conocer, saber y, en un mismo y unitario proceso, se distinguen constituyéndose como unidades autónomas que especifican –y son específicas de– un dominio de existencia cognoscente.

El conocimiento complex de Holomedicina-praxis surge para explicar cómo los sistemas celulares se generan y sostienen, ya que crean-producen conocimiento pertinente –saben a través de operaciones– que comporta variables críticas por causalidad de sus propios determinismos. Así

mismo acontece con el ser humano, específicamente, se autoconstruye-produce conocimiento y encuentra en su explicación biológica (biología del conocimiento), acerca de cómo llegó a constituirse y da a conocer tanto el metabolismo celular a nivel molecular como operación auto producida y cómo organismos celulares, en su deriva evolutiva, dieron lugar a sistemas cognoscentes cada vez más complejos como el social-cultural e histórico.

La Holomedicina centra su actividad científica, diversa e integradora a partir de campos-condiciones físico-bio-antroposocial-cultural-históricas y de condiciones sistémico-lingüístico paradigmáticas de organización, comunicacional y sistémica de los tres modelos de orden de sujeto viviente, construyendo el espacio de conocimiento del científico Biomédico desde condiciones paradigmáticas físicas, biológicas, antropológicas, sistémicas, lingüísticas, lógicas de la producción del conocimiento pertinente a la medicina y la salud.

A modo de conclusión de este resumen planteo que el sujeto epistémico de la Biomedicina, que se constituye en Auto Investigación Acción Participativa, es la reflexión del conocimiento del conocimiento de todos los órdenes de sujetos vivientes en interrelación eco-organizacional.

Samuel Carmona Aguirre

Ciencia de la Diversidad Integrativa

Holomedicina

*Autor: Samuel Carmona Aguirre
UNIMED – Centro de Desarrollo e Innovación Médica
samuel@unimed-consulting.es*

Resumen

En el presente trabajo propongo un análisis de comprensión-explicación de la emergencia de un concepto meta-teórico que une-articula la Biomedicina, ciencias naturales, con las ciencias sociales –ciencias del comportamiento humano. Implicación-relación mutua entre física-biología-antroposociología en medicina y salud.

Es una propuesta de cambio de paradigma. Avanzar en la forma de saber hacer ciencias, evolucionar desde el mecanicismo-reduccionista del método científico-cartesiano de la Biomedicina, a un paradigma de la complejidad, la Holomedicina.

Planteo la Holomedicina como ciencia de la diversidad integrativa en tanto que rompe radicalmente con las denominaciones de ciencias sociales-del comportamiento humano y ciencias naturales-físicas como entidades separadas en el campo de la medicina y la salud.

Esta meta-teoría explica y da a conocer desde la complejidad, diversidad integrativa, una realidad física-biológica antropológica del ser humano-multidimensional, superando el problema de una naturaleza reduccionista-biologicista, del objeto de estudio de la Biomedicina, con saberes y conocimientos aislados, desunidos, fraccionados en especialidades, entidades disciplinarias incapaces de ver el Todo del ser humano multidimensional.

La ciencia de la diversidad integrativa emerge como ciencia de las ciencias y encuentra en el método holónico, Auto Investigación Acción Participativa (A-IAP) su objeto de ciencia, y en el científico holomédico el sujeto de la ciencia.

El método holónico A-IAP que propongo contiene propiedades-cualidades que le permiten interactuar como herramienta que une y articula los saberes diversos e integra conocimientos que están aislados en ciencias aisladas en el método científico-clásico.

La Holomedicina re-integra al sujeto a su lugar en la ciencia, nos desvela que el conocimiento científico tiene sujeto (individuo sujeto-biológico epistémico), el que conoce las categorías más objetivas del conocimiento.

Edgar Morín enuncia, propone, el concepto trinitario: Individuo- sociedad-especie el cual yo recojo como necesidad emergente de la medicina y la salud, que se recoge en la Holomedicina en el método holónico A-IAP, el cual comporta principios de explicación compleja en el marco de una teoría de ciencia de la diversidad integrativa de auto-organización.

Esta emergencia científica –de innovación compleja– necesita no tan sólo de un cambio de paradigma, sino un cambio de mentalidad, avanzar a la eco-antroposociología del conocimiento que genere una mentalidad científica, una nueva mentalidad.

Desde la Biomedicina pretendo desarrollar-innovar los conocimientos mecanicistas. No pretendo destruir la Biomedicina sino re-construirla como eco-medicina. Esta innovación de la ciencia en la ciencia de la diversidad integrativa-compleja resuelve el problema de la unidad-multiplex compleja del sujeto humano, multidimensional, Ser viviente unitivo holónico.

Sujeto /objeto de la Holomedicina

Holo-eco comporta elementos-interrelaciones-organizaciones-comunicación-información-computación-química-física-biología-antroposociología y todo lo que el ser es y no sabe aún por las limitantes, sesgos, de una ciencia mecánica-reduccionista que nos ha ense/enga-ñado. Éste saber que aún no puede acceder lo lanza a la incertidumbre de vivir investigando, descubriendo e innovando-experimentando la vida como ser viviente.

En este sentido es importante esta re-evolución de mentalidad del sujeto epistémico, cognoscente y empoderado, asumiendo una aptitud para pensar lo que sabe y comprender-explicar el conocimiento que conoce, donde éste conocerse a sí mismo le permite avanzar hacia el conocimiento del conocimiento.

Epistemología compleja Holomédica

El conocimiento de la autopoiesis que formuló Humberto Maturana lo planteo en mi trabajo por finalidad de comprensión y de explicación de la epistemología compleja Holomédica. Este concepto-saber me permite evidenciar nuevas dimensiones al entendimiento de la organización de las células, el sujeto biológico, la sociedad, las propiedades cognoscentes de los sistemas vivos de diferentes órdenes y los fundamentos de la eco-sociabilidad humana. La célula como sujeto viviente de primer orden es un Todo y parte constituyente del sujeto humano y éste del sujeto social.

Sujeto de primer orden –célula–, sujeto viviente de segundo orden –ser humano– y sujeto viviente de tercer orden –ser social–, gestan un tipo de organización, eco-organización Holónica, donde sus constituyentes-componentes están dinámicamente relacionados-vinculados en una red –entramado continuo de interacciones– de tal manera que producen conocimiento pertinente a su naturaleza de Ser viviente. La compleja dimensión eco-sujeto cognoscente, epistémico de diferentes órdenes, con y desde sus componentes, establece los límites dentro de los cuales se dan esas interacciones de conocer, saber y, en un mismo y unitario proceso, se distinguen constituyéndose como unidades autónomas que especifican –y son específicas de– un dominio de existencia cognoscente.

El conocimiento complex de Holomedicina-praxis surge para explicar cómo los sistemas celulares se generan y sostienen, ya que crean-producen conocimiento pertinente –saben a través de operaciones– que comporta variables críticas por causalidad de sus propios determinismos. Así

mismo acontece con el ser humano, específicamente, se autoconstruye-produce conocimiento y encuentra en su explicación biológica (biología del conocimiento), acerca de cómo llegó a constituirse y da a conocer tanto el metabolismo celular a nivel molecular como operación auto producida y cómo organismos celulares, en su deriva evolutiva, dieron lugar a sistemas cognoscentes cada vez más complejos como el social-cultural e histórico.

La Holomedicina centra su actividad científica, diversa e integradora a partir de campos-condiciones físico-bio-antroposocial-cultural-históricas y de condiciones sistémico-lingüístico paradigmáticas de organización, comunicacional y sistémica de los tres modelos de orden de sujeto viviente, construyendo el espacio de conocimiento del científico Biomédico desde condiciones paradigmáticas físicas, biológicas, antropológicas, sistémicas, lingüísticas, lógicas de la producción del conocimiento pertinente a la medicina y la salud.

A modo de conclusión de este resumen planteo que el sujeto epistémico de la Biomedicina, que se constituye en Auto Investigación Acción Participativa, es la reflexión del conocimiento del conocimiento de todos los órdenes de sujetos vivientes en interrelación eco-organizacional.

Samuel Carmona Aguirre

SAMUEL AMADEO CARMONA AGUIRRE
JOSEP ESTIVILL, 10, 1r
08027 BARCELONA

 Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

30.06.14 003445

Data Num. Hora
Registre de sortida 0401 S

En relació a la vostra sol·licitud d'inscripció al Registre Provincial de Barcelona referent als drets de propietat intel·lectual de les obres, els títols, número de sol·licitud i data de presentació de les quals relacionem a continuació*, us notifico, als efectes oportuns, que han obtingut qualificació jurídica favorable i que els esmentats drets han estat inscrits al Registre General de la Propietat Intel·lectual.

Us fem arribar, adjunta, la fotocòpia de la matriu d'inscripció.

Atentament,

 Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
i Mitjans de Comunicació
Registre de la Propietat Intel·lectual

Santiago Orós i Muruzábal
Responsable del Registre

* Títol

SUJETO...
HOLOMEDICINA...
MEDICINA...

<u>Número de sol·licitud</u>	<u>Data presentació</u>
0421	03/02/2014
0422	03/02/2014
0423	03/02/2014

REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Según lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril), quedan inscritos en este Registro los derechos de propiedad intelectual en la forma que se determina seguidamente:

NÚMERO DE ASIENTO REGISTRAL 02 / 2014 / 2384

Título: Sujeto social educativo

Objeto de propiedad intelectual: Obres literàries i científiques, així com obres dramàtiques en general

Clase de obra: científica

PRIMERA INSCRIPCIÓN

Autor/es y titular/es originarios de derechos

• **Apellidos y nombre:** CARMONA AGUIRRE, Samuel

Nacionalidad: SWE

D.N.I./N.I.F./Pasaporte: 86411402

Datos de la solicitud

Núm. solicitud: B-421-14

Fecha de presentación y efectos: 03/02/2014 **Hora:** 11:47

En Barcelona, a once de junio de dos mil catorce

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Registre de la Propietat Intelectual

El registrador de la Propietat intel·lectual
de Catalunya

Signat: Santiago Orós Muruzábal

REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Según lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril), quedan inscritos en este Registro los derechos de propiedad intelectual en la forma que se determina seguidamente:

NÚMERO DE ASIENTO REGISTRAL 02 / 2014 / 2385

Título: Holomedicina - Modelo holomédico

Objeto de propiedad intelectual: Obres literàries i científiques, així com obres dramàtiques en general

Clase de obra: científica

PRIMERA INSCRIPCIÓN

Autor/es y titular/es originarios de derechos

• **Apellidos y nombre:** CARMONA AGUIRRE, Samuel

Nacionalidad: SWE

D.N.I./N.I.F./Pasaporte: 86411402

Datos de la solicitud

Núm. solicitud: B-422-14

Fecha de presentación y efectos: 03/02/2014 **Hora:** 11:47

En Barcelona, a once de junio de dos mil catorce

 Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Registre de la Propietat Intel·lectual

El registrador de la Propietat Intel·lectual
de Catalunya

Signat: Santiago Orós Muruzábal

